

SAMARQAND SHAHAR AHOLISI SONIGA DOIR (XIX ASRNING IKKINCHI YARMI XX ASRNING BOSHLARI)

Tadjiyev Umid Anvarovich

Samarqand viloyati hududiy Qurilish va uy-joy kommunal sohasida nazorat qilish inspeksiyasi Devonxona bosh mutaxassisi, mustaqil tadqiqotchi

Email: alantoy0050@gmail.com

Tel: 998-97-576-50-05

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18617240>

Annotatsiya: Ushbu bo'limda XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida Samarqand shahri aholisi sonidagi o'zgarishlar turli manbalar asosida tahlil qilingan. Rossiya imperiyasi bosqiniga qadargi ma'lumotlarning taxminiy xususiyati, keyinchalik esa rasmiy statistik hisob-kitoblarning joriy etilishi ko'rsatib berilgan. Shuningdek, ma'muriy-siyosiy o'zgarishlar, migratsiya jarayonlari va iqtisodiy omillarning shahar demografiyasiga ta'siri ochib berilgan.

Kalit so'zlar

Samarqand shahri, aholi soni, demografik o'zgarishlar, Zarafshon okrugi, Rossiya imperiyasi, statistik hisob, migratsiya jarayonlari, ma'muriy markaz, aholini ro'yxatga olish, XIX–XX asrlar.

О НАСЕЛЕНИИ ГОРОДА САМАРКАНДА (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА)

Аннотация

В данном разделе на основе различных источников анализируются изменения численности населения города Самарканда во второй половине XIX - начале XX века. Показана приблизительная природа данных до вторжения Российской империи, а затем внедрение официальных статистических расчетов. Также раскрыто влияние административно-политических изменений, миграционных процессов и экономических факторов на городскую демографию.

Ключевые слова

Город Самарканд, численность населения, демографические изменения, Зарафшанский округ, Российская империя, статистический учет, миграционные процессы, административный центр, перепись населения, XIX-XX века.

ON THE POPULATION OF SAMARKAND CITY (SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY - EARLY 20TH CENTURY)

Abstract

In this section, changes in the population of the city of Samarkand in the second half of the 19th - early 20th centuries are analyzed based on various sources. The approximate nature of data before the invasion of the Russian Empire and the subsequent introduction of official statistical calculations are shown. The influence of administrative and political changes, migration processes, and economic factors on urban demographics is also revealed.

Keywords

Samarkand city, population, demographic changes, Zarafshan district, Russian Empire, statistical accounting, migration processes, administrative center, population census, XIX-XX centuries

Kirish. XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida Samarqand shahri aholisi sonidagi o'zgarishlar o'lkaning ijtimoiy-iqtisodiy va ma'muriy-siyosiy hayotida yuz bergan chuqur transformatsiyalar bilan uzviy bog'liq holda namoyon bo'ladi. Ayniqsa, Rossiya imperiyasining Turkiston hududini bosib olishi va bu yerda mustamlakaviy boshqaruv tizimining joriy etilishi shahar aholisining tarkibi, joylashuvi hamda umumiy sonida jiddiy o'zgarishlarga olib keldi. Samarqandning Zarafshon okrugi ma'muriy markazi sifatida shakllanishi esa uning demografik ahamiyatini yanada oshirdi.

Tahlil va natija. XIX asrning o'rtalarida Samarqand va Zarafshon vodiysi Buxoro amirligi tarkibida bo'lib, rasmiy statistik ma'lumotlarning mavjud emasligi, Samarqand va Zarafshon vodiysi aholisining soni to'g'risida aniq ma'lumotlarni taqdim etish imkoniyatini bermaydi. Shu jihatdan, rasmiy statistik ma'lumotlar olingunga qadar Buxoro amirligi, xususan, Samarqand shahri aholisining soni to'g'risida keltirilgan ma'lumotlarni taxminiy deb hisoblash mumkin.

Ye.K.Meyendorf Samarqand shahri aholisi 1820-yilda 50 ming kishi atrofida bo'lgan[1], deb ma'lumot qoldirgan bo'lsa, N.V.Xanikovning fikricha, 1840-yillarning boshlarida bu raqam 25-30 mingni tashkil etgan[2]. 1863-yilda Samarqand shahrida bo'lgan A.Vamberi shahar aholisi o'sha paytda 15-20 ming kishidan oshmaganligini bildiradi[3].

XIX asrning birinchi yarmida Samarqand shahrida aholi sonining kamligiga siyosiy beqarorlik, Buxoro amirligi hududida yuz bergan ichki nizolar, soliq yukining ortishi, epidemiya kasalliklar hamda iqtisodiy inqirozlar salbiy ta'sir ko'rsatgan. Shuningdek, savdo yo'llarining vaqtincha susayishi va aholining qishloq joylarga yoki boshqa shaharlarga ko'chib ketishi ham demografik pasayish omillaridan biri bo'lgan.

Rossiya imperiyasi bosqinidan keyin nafaqat Zarafshon okrugi, balki uning muhim ma'muriy markazi bo'lgan Samarqand shahri aholisi soniga doir raqamlarning aniqlashtiriliga ahlohida e'tibor berilgan. Chunki, Chunki aholi sonini aniq belgilash ma'muriy boshqaruvni yo'lga qo'yish, soliq tizimini shakllantirish, harbiy-ma'muriy ehtiyojlarni rejalashtirish hamda shahar infratuzilmasini qayta tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etar edi. Shu sababli Rossiya imperiyasi hukmronligi o'rnatilgandan so'ng Samarqand shahrida aholini ro'yxatga olish, turli statistik ma'lumotlarni to'plash va ularni tizimlashtirish ishlari muntazam ravishda olib borildi. Bu jarayonda harbiy ma'muriyat, viloyat boshqaruv idoralari hamda maxsus statistik komissiyalar ishtirok etgan bo'lib, ular tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar keyinchalik rasmiy hisobotlar va ma'muriy hujjatlarda aks ettirildi. Natijada Samarqand shahri aholisi soniga doir raqamlar ilgarigi sayohatchilar va tadqiqotchilar bergan taxminiy ma'lumotlardan farqli ravishda nisbatan aniq va tizimli ko'rinish kasb eta boshladi.

Zarafshon okrugi devonxonasi xodimi A.P.Xoroshxinning qaydlarida Samarqand shahar aholisi soni 20 ming kishidan iborat deb ko'rsatilgan[4]. G.A.Arendarenkoga ko'ra 1880 yillarda Samarqand shahrida 26 ming 160 kishi istiqomat qilgan[5].

1891 yilgi statistik ma'lumotlarga ko'ra Samarqand shahrining eski shahar qismida mahalliy aholi soni 25,113 (shundan, erkaklar – 13,755, ayollar – 11,358) nafar[6], shaharning rus qismida aholi soni esa 10,115 (shundan, erkaklar – 7781, ayollar – 2234) nafar bo'lganligi xujjatlarda qayd qilinadi[7].

Rossiya imperiyasi tomonidan Samarqandning bosib olinishi (1868 y.)dan so'ng shahar aholisi sonidagi o'zgarishlar yangi ma'muriy-siyosiy sharoit bilan bog'liq holda namoyon bo'ladi. Ilk yillarda harbiy harakatlar oqibatida aholining bir qismi shaharni tark etgan bo'lsa-

da, keyinchalik Samarqandning Zarafshon okrugi ma'muriy markaziga aylanishi aholi sonining barqaror o'sishiga zamin yaratdi. Ma'muriy idoralar, harbiy qismlar, rus aholisi uchun yangi shahar qismi (rus mahallasi) barpo etilishi, xizmatchilar, savdogarlar va hunarmandlarning ko'chib kelishi demografik o'sishni tezlashtirdi.

1897 yilgi birinchi Butunrossiya aholini ro'yxatga olish ma'lumotlariga ko'ra Samarqand shahrida 55,128 nafar aholi istiqomat qilib, shundan 31,734 nafari erkaklar, 23,394 nafari esa ayollar bo'lganligi qayd qilinadi. O'sha yilgi mahlumotlarga ko'ra Samarqand shahrida vaqtincha yashayotganlar 199 nafar, ko'chib kelganlar esa 842 nafar eaknligi qayd qilinadi[8].

1905 yilgi statistik ma'lumotlarga ko'ra Samarqand shahrida – 55 ming 128 nafar aholi istiqomat qilgan bo'lsa, shundan 31,734 nafari erkaklar, 23,394 nafari esa ayollar ekanligi ko'rsatilgan[9].

Geyer qaydlarida 1908-yilda Samarqand shahar aholisi 60900 nafar ekanligi, shundan 37706 nafari erkaklar, 23191 nafari esa ayollar bo'lgan[10] deb qayd qilingan bo'lsa, o'sha yilgi statistik ma'lumotlarda shahar aholisi 80706 nafar ekanligi ko'rsatilgan bo'lib shulardan 42727 nafari erkaklar, 37979 nafari esa ayollar bo'lgan[11] ligi ko'rsatiladi.

1915-yilda esa arxiv ma'lumotlarga ko'ra Samarqand shahrida 96,222 nafar aholi istiqomat qilib, shundan 59,572 nafari erkaklar, 40,350 nafari ayollar bo'lganligi qayd qilinadi[12].

Samarqand shahar aholisi sonining turli yillarda keskin farq qilib, ba'zan kamayib, ba'zan esa sezilarli darajada o'sib borishi bir qator tarixiy, siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy omillar bilan izohlanadi. Avvalo, XIX asrning birinchi yarmiga oid ma'lumotlarning turlicha keltirilishi manbalar xususiyati bilan bog'liq bo'lib, bu davrda aholini aniq hisobga olish tizimi mavjud bo'lmagan. Sayohatchilar va tadqiqotchilar o'z kuzatuvlariga tayanilgan holda taxminiy raqamlarni berganlar, ularning hisob-kitoblari esa shaxsiy taassurotlar, shaharda bo'lish muddati va kuzatuv doirasiga qarab farq qilgan.

1897 yilgi birinchi Butunrossiya aholini ro'yxatga olish natijasida Samarqand shahri aholisi soniga doir avvalgi yillarga nisbatan ancha aniq va to'liq ma'lumotlar olindi. Keyingi yillarda aholini hisobga olish amaliyotining muntazam yo'lga qo'yilishi esa demografik ko'rsatkichlarning nisbatan barqaror va ishonchli aks etishiga olib keldi. Shu tariqa, Samarqand shahri aholisi sonining turli yillarda turlicha aks etishi real demografik o'zgarishlar bilan bir qatorda manbalar xususiyati va hisob usullaridagi farqlar bilan ham izohlanadi.

Xulosa. XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida Samarqand shahri aholisi sonida kuzatilgan o'zgarishlar manbalar xususiyati, hisob-kitob usullarining takomillashuvi hamda siyosiy-ma'muriy sharoitlar bilan bevosita bog'liq bo'lgan. Ilk davrlarda keltirilgan raqamlar asosan taxminiy xarakterga ega bo'lsa, Rossiya imperiyasi hukmronligi o'rnatilgandan so'ng aholini rasmiy hisobga olish yo'lga qo'yilib, nisbatan aniq statistik ma'lumotlar shakllandi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Е.К.Мейендорф Путешествие из Оренбурга в Бухару. Москва. «Наука», 1975. – С.90
2. Н.В.Ханыков Описание Бухарского ханства. 1843 г. ст.105
3. А.Вамбери Путешествие по Средней Азии. 1865. ст.164
4. А.П.Хорошкин Сборник статей касающихся до Туркестанского края. 1876. – С.209
5. Г.А.Арендаренко. Досуги в Туркестане (1874–1889). 1889. ст.169
6. Справочная книжка Самаркандски области на 1893.Самарканд. 1891 ст. 20

7. Справочная книжка Самаркандски области на1893. Самарканд. 1891. ст. 3
8. Первая Всеобщая перепис населения Российской империи 1897 г.. LXXXIII. Самаркандская области. 1905. ст. 1
9. Первая Всеобщая Перепись Население Российской империи 1897 г.. Самаркандская обл. 1905.
10. И.И.Гейеръ. Весь Русский Туркестан. Ташкент. 1908. ст. 276
11. Обзор Самаркандской области за 1908 годю Издание Самаркандского областного статического комитета. Самарканд. 1910. ст. 9
12. O'zbekiston Milliy Arxivi I-18, 1-yig'majild, 3841 ish, 1-varaq